

ISSN: 3060-4613

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№6/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 530 sahifa,
5-iyun, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapirjanovna – Nizomiy nomidagi O'zbekiston milliy pedagogika universiteti rektori

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjijev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Rector of the Nizami National Pedagogical University of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024-yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Iqim o'zgarishi muammolari va "yashil ko'nikmalar"ning rivojlanishi.....	14
<i>Abdurashit Karimovich Avliyaqulov</i>	
TTJlardagi qizlarni qo'llab-quvvatlash, mavjud ijtimoiy-axloqiy muammolarni hal etish bo'yicha ilg'or xorijiy mamlakatlar tajribasini o'rganish.....	18
<i>Xasanboy U. Abdusamatov</i>	
Integrativ yondashuv bo'lajak o'qituvchilarda ijodiy va tahliliy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning asosiy omili	26
<i>Jalilov Nodirjon Azamatovich</i>	
Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarning sibling munosabatlari diagnostikasi.....	30
<i>G'ayibova Nargiza Anorbayevna</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifati va samaradorligini oshirishning muhim omillari	33
<i>Hakimova Gulmira To'xtatosheva</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda ijtimoiy-madaniy kompetentlikni muzey pedagogikasi vositasida rivojlantirishning pedagogik-psixologik jihatlari	37
<i>Marayimova Kibriyoxon Islomjon qizi</i>	
Iqtisodiy savodxonlikni oshirishda o'zbek tilining ta'siri	41
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
Сторителлинг как инструмент формирования ценностных ориентаций старшеклассников	44
<i>Умрихина Виктория Игоревна</i>	
Формирование эстетических предпочтений учащихся музыкальных школ в условиях инклюзивного образования на основе стилевого подхода	52
<i>Ахунова Умида Ойбековна</i>	
Sun'iy intellektning ta'limga integratsiyasi: o'qitish va boshqaruvdagi o'rni.....	55
<i>Abduxamidova Muyassar Xalimjon qizi</i>	
Buxorodagi jadidchilik harakatining o'ziga xosligi va maktablardagi ta'lim tizimi.....	60
<i>Axrorov Ixtiyor Doniyorovich</i>	
Inklyuziv ta'lim sharoitida imkoniyati cheklangan bolalarning moslashuvida oila va maktabning roli.....	63
<i>Dadaboyev Jahongir Sherdil o'g'li</i>	
Влияние длительной госпитализации на образовательную траекторию ребенка: междисциплинарный подход	67
<i>Сайфутдинова Насиба Нурматовна</i>	
O'yinning bola faoliyati sifatidagi mohiyati va o'ziga xosligi.....	75
<i>Otasheva Lola Shoto'rayevna</i>	
Psixologik tadqiqotning umummetodologik va xususiy metodologik tamoyillari.....	78
<i>Xodjimatoва Nazira Toshmatovna, Mallayeva Gulshoda Maxmudjonovna</i>	
Rivojlanishida nuqsoni bor bo'lgan bolalarni ijtimoiy hayotga tayyorlashda inklyuziv ta'limning o'rni	81
<i>B. Xusniddinova</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida loyihaviy tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish	85
<i>Zulaykho Samatovna Ro'ziyeva</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining og'zaki va yozma nutq ko'nikmalarini dars jarayonida rivojlantirish texnologiyasi	89
<i>Xudaybergenova Nawrizbiyke Qanat qizi</i>	
Sonlarni obrazlar bilan bog'lash orqali mantiqiy va ijodiy fikrlashni rivojlantirish metodikasi.....	92
<i>Kalekeeva Sarbinaz Turkmenbaevna</i>	
Methodology of Teaching English to Preschool Children	96
<i>Khurshida Tojimurodova</i>	
Malaka oshirish jarayonida yo'riqchilarning kasbiy kompetentligini takomillashtirishning ijtimoiy zaruriyati..	100
<i>Ch. B. Nalibayeva</i>	
O'qituvchilarning o'quvchilar bilan hamkorlik munosabatlari	103
<i>G'aniyeva Sayyora Saidmurod qizi</i>	
Falsafada haqiqatni izlash: empirizm va rasionallizmning o'rni.....	106
<i>Boymirzayeva Xurshida Sobirovna</i>	

Raqamli ta'lim muhitida boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun axborot bilan ishlashni o'rgatishning didaktik asoslari.....	110
<i>Ismoilov Ravshan Yakubjon o'g'li</i>	
An Evaluation of the Impact of The Theme-Based Approach on Young Learners' Speaking Development..	113
<i>Khamraeva Gulchekhra Ibrakhimovna</i>	
O'smirlar o'rtasida o'zaro hamkorlikni rivojlantirishga ta'sir etuvchi omillar.....	118
<i>Majidov Jasur Baxtiyarovich, Xolmatova Dilorom Vahobjon qizi</i>	
Informatika fanini o'qitishda mobil dasturiy vositalaridan foydalanish imkoniyatlari	123
<i>Jo'rayev Ilhom Isxoqovich</i>	
Muqimiy asarlari vositasida talabalarda kitobxonlik tizimini rivojlantirishda innovatsion texnologiyalardan samarali foydalanish	126
<i>Muxlisa Satriiddinova Muhitdinova</i>	
Korpus lingvistikasida lingvostatistik tahlil metodi	132
<i>Nuriddinov Abrorbek Sayfiddin o'g'li</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni ruhlantirish va o'ziga bo'lgan ishonchini oshirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish	136
<i>Umarova Feruzabonu Bobir qizi, Samandarova Dildora Javlon qizi</i>	
Tizimli-faoliyatli yondashuv asosida umumpedagogik akt kompetentlikni shakllantirish muammosining nazariy-metodologik jihatlari.....	139
<i>Saloxiddinova Umidaxon Mansurjon qizi</i>	
Nutqiy kamchiliklarni kamaytirishda o'yinlarning o'rni.....	143
<i>Jabborova Oltinoy</i>	
Matn bilan ishlash bosqichlari va ularning ingliz tilini o'rgatishdagi didaktik ahamiyati	146
<i>Soliyev Umidjon Yulchivoyevich</i>	
Ta'lim tizimini boshqarishda talabalar boshqaruvining qiyosiy tahlillari	150
<i>Uzaqov Nomozali Hamdamovich</i>	
Zamonaviy ta'lim muassasalarida pedagoglarning boshqaruv malakasini rivojlantirish yo'llari	153
<i>Z. M. Zarifova</i>	
Rossiya imperiyasining Surxon vohasi qishloq xo'jaligi va irrigatsiya tizimidagi siyosati tarixi	159
<i>Abdurashidov Anvar Abdurashidovich</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari katta guruh tarbiyalanuvchilarini badiiy adabiyot bilan tanishtirish texnologiyalari.....	164
<i>Axmadaliev Sidiqjon Yigitalievich</i>	
Ota-onalarning ta'lim sifatiga ta'siri.....	167
<i>Axmadqulova Ozodaxon Xamidullo qizi</i>	
Surxon voxasi toponimlarining tarixshunosligi.....	170
<i>Boboyeva Sitora Ro'zimaxmatovna</i>	
O'zbek etnopedagogikasi rivojlanishining nazariy asoslari.....	174
<i>Davlatova Shaxnozaxon Doniyor qizi</i>	
Sihatgohlarda davolanuvchilar salomatligini saqlashda jismoniy tarbiya vositalaridan samarali foydalanish texnologiyalari.....	178
<i>G'aniyev Suxrob Abduvali o'g'li, Ergashov Shoxrux Yusuf o'g'li</i>	
Ikkinchi jahon urushi davrida Surxon vohasi ayollarining maorif va madaniyat sohasiga qo'shgan munosib hissalar.....	183
<i>Hakimova Muyassar Rashidovna</i>	
Kitob mutolaasining pedagogik-psixologik asoslari	188
<i>Il'yasova Dilshoda Akmal qizi</i>	
O'zbekiston tarixini o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalar, Turkistondagi siyosiy jarayonlar, Turkiston muxtoriyati.....	191
<i>Isaev Oybek Axmed o'g'li</i>	
Boshlang'ich ta'limda ona tili fanidan mustaqil ishlarni tashkil etishda matnlar ustida ishlash metodikasi....	195
<i>Iskandarova Maftuna Quvondiq qizi</i>	
Sinfdan tashqari tadbirlarda o'smir yoshdagi o'quvchilarning ijtimoiy tashabbuskorligini tarbiyalash metodi.....	199
<i>Latipova Nigoraxon Isakovna, Ibraimov Xolboy Ibragimovich</i>	
Tarixni o'rganishda yordamchi tarixiy fanlarning ahamiyati	202
<i>Maxmatkulova Nozikoy Choriyevna</i>	

MUNDARIJA	СОДЕРЖАНИЕ	CONTENTS
		Increasing the Efficiency of Economic Education Through Project-Based Educational Technologies 210 Nurmatova Maftuna Ilkxamovna
		Rassom O'rol Tansiqboyev asarlari vositasida maktabga tayyorlov guruhi bolalarini tabiat manzarasini chizishga o'rgatish..... 213 Po'latov Foziljon Usibjonovich
		Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida lingvistik kompetensiyasini rivojlantirishda raqamli ta'lim vositalarining o'rni..... 216 Qayumova Odinoxon Buvarayim qizi
		Milliy o'zlikni anglashni shakllantirishning pedagogik asoslari..... 219 Sa'dullayeva Sarvinoz Ubadullo qizi
		Neyrodinamik gimnastikalar yordamida o'quvchilarning matematik tafakkurini rivojlantirish..... 223 Sanobar Ibragimovna Kenjayeva
		Talabalarni ma'naviy tarbiyalash diagnostikasi va korrektsiyasi 228 Saotmuradova Zebo Yuldash qizi
		Musiqiy-nazariy fanlarni o'qitishda axborot kommunikatsiya texnologiyalarini qo'llashning xususiyatlari 232 Shukurova Nilufar Gayratovna
		Maktabgacha ta'lim direktori shaxsiy kompetensiyasini rivojlantirish bo'yicha ilg'or xorijiy tajribalardan foydalanish..... 237 Ravshanova Nargiza Norboyevna, Suvonova Sohiba Eshquvvat qizi
		Surxon vohasining ijtimoiy hayotida sog'lomlashtirish oromgohlarining o'rni 241 Tilovov Qorjov Bekbayevich
		O'quvchilarning ma'naviy immunologik tarbiyasini shakllantirishning ilmiy asoslari..... 248 Toshmamatova Shoxsanam Muzaffar qizi
		Theoretical Foundations, Essence, Content and Forms of Economic Education for Students of Grades 5-6 of Secondary Schools 251 Turakhanov Oybek Davlatalieвич
		Tarbiyachining shaxsiy fazilatlar va pedagogik mahorati 257 Usarova Muborak Xabibulla qizi, Abduraxmanova Matluba Kamoliddin qizi
		Boshlang'ich ta'limda kommunikativ yondashuvga asoslangan o'qitish metodlarini takomillashtirish usullari..... 260 Xoliqova Matluba Mardon qizi
		Xorijiy tillarni o'qitishning zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish jarayonini takomillashtirishning shakl, metod va vositalari 263 Xudoyqulova Sevara Yorqul qizi
		Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ma'naviy tarbiyasida xalq pedagogikasi an'alaridan foydalanish 266 Yunusova Dildoraxon Xikmat qizi
		Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining tanqidiy fikrlashini rivojlantirish..... 270 Yusufaliyeva Gulnora Abdurahmonovna
		Способы и средства обучения ценности времени в младших классах (на уроках русского языка)..... 275 Ниязова Хилола Хаят кизи
		Психологические, лингвистические и педагогические компоненты в раннем обучении иностранным языкам в эпоху цифровизации образования 278 Турдикулова Эъзозхон Эркинжон кизи
		5–7-sinflar ingliz tili darsliklaridagi muloqot matnlarining tahlili..... 281 Abdumurodova Dilnoza Azimjon qizi
		Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining intellektual ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirishning mazmuni..... 284 Abduraxmonova Noila Nasim qizi
		Boshlang'ich ta'lim yo'nalishida tabiiy fanlar nazariyasi va metodikasi fani rivojlanish tarixi 289 Abduraxmonov Zaribjon Mansurovich, Umaraliyeva Baxtilaxon Raxmonali qizi, G'ofurova Zarnigorxon Shuxratovna
		Informatika darslarida o'quvchilarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashning nazariy asoslari 293 Ahmadova Kamola Ahmad qizi
		Methodology for Increasing the Efficiency of Training 10–12-Year-Old Tennis Players 297 Akhmedova N. I.
		Musiqqa ta'limi yo'nalishi talabalarida ingliz tili fani doirasida kasbiy-muloqotni rivojlantirish tamoyillari 301 Ashurova Zulayxo Erkinovna

Pedagogik oliy ta'limda "tasviriy faoliyatga o'rgatish metodikasi" modulini o'qitishning pedagogik va metodik xususiyatlari.....	306
Boliyeva Lola Shukurovna	
O'zbek tilida rang bildiruvchi leksik birliklarning tarixiy-etimologik tahlili.....	309
Rahmon Ernazarov	
Maktabgacha ta'limda kompyuter texnologiyalari orqali bolalarning intellektual rivojlanishini ta'minlash	313
G'ulomova Muxlisa Ulug'bek qizi	
Maktabgacha ta'lim muassasasida huquqiy tarbiyani amalga oshirish yo'llari.....	317
Karimova Umida Sharopovna	
Raqamli ta'lim muhitini shakllantirish asosi sifatida kichik maktab o'quvchilariga informatika va axborot texnologiyalarini o'qitishning o'quv-uslubiy ta'minoti.....	322
Mamajanov Raxmatilla Yakubjanovich, Aliyev Mahmud Muso o'g'li	
Использование личностно-ориентированных образовательных технологий в дошкольном образовании	327
Мирзатова Гулшода Худойбердиевна	
Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy tayyorgarligini innovatsion pedagogik texnologiyalar asosida rivojlantirish mohiyati.....	332
Najmiddinova Saodat Abduvohid qizi	
Ta'lim jarayonida mozaika texnologiyasi asosida bo'lajak o'qituvchilarning intellektual kompetentligini rivojlantirish.....	335
O'rinov Rustambek Yoqubjonovich	
Oilaviy munosabatlarga ijtimoiy-psixologik ta'sirlar va ularning ahamiyati	340
Otanazarova Muhayyo Uktamova	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari sharoitida bolalarning harakat faoliyatini maqsadli rivojlantirish texnologiyasi	344
Radjapova Gulbahor Mamatraimovna	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarda refleksiv ko'nikmalarini shakllantirish metodik muammo sifatida... ..	348
Raxmonova Iroda Samijonovna	
Voleybol sport seksiya mashg'ulotlarini tashkil etishda ishlab chiqilgan ilmiy-metodik dastur va anketa so'rovi natijalari tahlili	352
Sulaymonov Jahongir Solijonovich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining adabiy va nutqiy kompetensiyalarni rivojlantirishda interfaol va kollaborativ metodlar qo'llanilishi	361
Temirova Iqbol Sadriddinovna	
Zamonaviy gumanitar bilimlarda "axborot kompetentligi" tushunchasining tarixiy-mantiqiy tahlili.....	365
Xoshimova Xulkaroy Xoshimjon qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning o'quv-bilish faolligini rivojlantirishda bolalar adabiyotidan foydalanish metodikasini takomillashtirish.....	369
Yuldoshova Mehriniso Ochilidiyevna	
Gumanitar fanlarda milliy folklardan foydalanishning ahamiyati.....	372
Abduxakimova Maxfuza Abduraxmonova	
Методика усовершенствования коммуникативной толерантности детей в процессе изучения русского языка и литературы в начальных классах.....	376
Тошматова Мукаррам Джумановна, Дадаева Фируза Акрамовна	
Психологические, лингвистические и педагогические компоненты в раннем обучении иностранным языкам в эпоху цифровизации образования	380
Турдикулова Эъзозхон Эркинжон кизи	
Формирование коммуникативных умений учащихся младших классов средствами филологических наук.....	383
Хожиева Малика Хусниддиновна	
The Formation of Syntactic Paradigmatics.....	388
Turdiyeva Nilufar Anvarovna	
Oliy ta'limda zoologiya fanini innovatsion pedagogik texnologiyalar asosida o'qitish metodikasini takomillashtirish.....	391
Xonnazarova Mamlakat To'liqinovna	
O'zbek kurashchilarining kurash usullari va taktik harakatlarini o'zlashtirish darajalari.....	395
Qon'irbaev Dastan	

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida atrof olamga nisbatan mas'uliyatlikni takomillashtirish mexanizmi	399
<i>Abdulahkimova Fotima Turduqil qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalar kreativ fikrlashini rivojlantirishning pedagogik-psixologik qonuniyatlari	403
<i>Abdusattorova Umida Abdusamat qizi</i>	
Raqamli dasturiy vositalari asosida organik kimyo fanini o'qitish jarayonini tashkil etish yo'nalishlari	406
<i>Ametova Guljamila Elbrusovna</i>	
Fanlararo aloqadorlik asosida tayanch kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari...	410
<i>Babayeva M. A.</i>	
Rahbarning kasbiy kompetensiyasini rivojlantirishni boshqarish chora-tadbirlari.....	413
<i>Bagmatov Davlatjon</i>	
Rivojlanayotgan davlatlarda ota-ona va farzand munosabatlari.....	418
<i>Bobojonova Nazira Merganboy qizi</i>	
Huquqiy fanlarni innovatsion o'qitish usullarining afzalliklari	422
<i>Dauletbaeva Jadiraxan Aliy qizi</i>	
Ona tili o'qituvchilarining nutqi bilan bog'liq muammolar va unga doir yechimlar	426
<i>G'. Do'stmurodov</i>	
Barqaror rivojlanish kontekstida maktabgacha ta'lim: bolalarda ekologik ongni shakllantirish.....	430
<i>Hoshimova Dilnoza Boymirzoyevna</i>	
Duduqlanishni bartaraf etishda kompleks yondashuv	433
<i>Ibroximova O'g'iloy Inomjon qizi</i>	
Transformatsiya-lashayotgan jamiyatda yoshlarning shaxsiy resurslari va psixologik barqarorligi	437
<i>Irisbayeva Qunduzxon</i>	
Talabalarda kasbiy kreativlik ko'nikmalarini shakllantirish samaradorligi va uning natijalari	440
<i>Ismanova Ma'mura Abdumo'minovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi serebral falajli bolalarda nutq va motorikani rivojlantirish	444
<i>Isodullayeva Iqboloy Sodiqjonovna</i>	
Talabalarining intellektual-kognitiv salohiyatini rivojlantirishda kredit-modul tizimining pedagogik jihatlari ..	447
<i>J. Otepbergenov</i>	
Yashil suvo'tlar (Chlorophyta) bo'limini o'qitish metodikasi	451
<i>M. N. Xayitova</i>	
Bo'lg'usi pedagoglarda empatik kompetensiyalarni rivojlantirish: zamonaviy yondashuvlar va amaliy strategiyalar	457
<i>Mambetkarimova Indira Polatbaevna</i>	
An Analysis of the Present-Day use of English Folklore in Education.....	460
<i>Maxsudaliyeva Ranokhon Bakhodir qizi</i>	
Yoshlarda kasbiy motivatsiyani shakllantirishning psixologik xususiyatlari	463
<i>Mirzaxmatova Sayyora Saydaxmatovna</i>	
Kasbiy kompetensiya tushunchasi va uning mohiyati	466
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna</i>	
Boshlang'ich sinfda matematika o'qitishni tashkil qilish shakllari	471
<i>Norquvatova Diyora Davron qizi</i>	
Zamonaviy ta'limda inklyuziv yondashuvlar: o'qituvchilarning kasbiy tayanchlarini takomillashtirish.....	475
<i>Olimova Nodirabegim Ibrohimjon qizi</i>	
Jadidlar ta'lim orqali jamiyatni o'zgartirishga intilganlari, ularning maqsadlari va erishilgan natijalar.....	479
<i>Omonov Asliddin Sunnatovich</i>	
O'zbek tilida rang bildiruvchi leksik birliklarning tarixiy-etimologik tahlili.....	481
<i>Rahmon Ernazarov</i>	
Boshlang'ich ta'lim – inson kamolotining ilk poydevori!.....	485
<i>Ravshanova Ra'no Raup qizi</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy kompetensiyasini shakllantirishda zamonaviy raqamli texnologiyalardan foydalanish	489
<i>Saidova Dilnoza Baxtiyor qizi</i>	
Mental arifmetika orqali bolalar intellektini rivojlantirishning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari	493
<i>Saydaliyeva Umidabonu Sharifjon qizi</i>	
Innovatsion ta'lim sharoitida boshlang'ich sinf ona tili darslarining samaradorligini oshirish muammosi	496
<i>Sharipova Sevara Erkin qizi</i>	
CEFR doirasida arab tilida yozma nutq kompetensiyasini baholash mezonlari va amaliy usullar	499
<i>Sindarova Malika Aziz qizi</i>	

VARK ta'lim modelining pedagogik oqibatlari	503
<i>Temirova Mushtariybonu</i>	
Kasbiy rivojlanish soatlarida boshlang'ich sinf o'qituvchilarining metodik tayyorgarligini rivojlantirish	507
<i>Temirova Rushana Ravshan qizi, Nishonova Durdoni Olimjon qizi</i>	
Teaching on Empty: Burnout Challenges in Elt Classrooms	511
<i>Usmanova Nilufar Xasan qizi</i>	
Ona tili ta'limini tashkil etish jarayonining ilmiy-nazariy tendensiyalari	514
<i>Uzoqova Maftuna Abdirazzoqovna</i>	
Критическое мышление в контексте эмоционального интеллекта	518
<i>Нажмудинова Мадина Халимовна</i>	
Реформа образовательной системы для повышения качества и доступности образования, как одна из целей устойчивого развития	521
<i>Аскарва Ф. А.</i>	

RAHBARNING KASBIY KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISHNI BOSHQARISH CHORA- TADBIRLARI

Bagmatov Davlatjon

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
 Iqtisodiyot universiteti kafedrasida katta o'qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada rahbarlarning kasbiy kompetensiyasini rivojlantirishni boshqarish bo'yicha chora-tadbirlar tizimli tahlil qilinadi. Raqamli transformatsiya va muassasaviy o'zgarishlar davrida strategik fikrlash, emotsional intellekt va texnologik savodxonlik kabi yetakchilik kompetensiyalari muassasa samaradorligini ta'minlashda hal qiluvchi omilga aylanmoqda. Tadqiqot aralash metodlar – so'rovnoma va intervyular – asosida olib borilib, O'zbekistonning turli hududlaridagi rahbarlarning kasbiy kompetensiyasi baholandi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, strategik fikrlash va raqamli savodxonlik eng kam rivojlangan kompetensiyalar sanaladi. Malaka oshirish tizimidagi sustlik, murabbiylik tizimining yo'qligi va motivatsiya pastligi asosiy to'siqlar sifatida aniqlangan. Maqolada xalqaro tajriba asosida kompetensiyaviy treninglar, elektron portfel (e-portfolio), kouching va baholash tizimlarini joriy etish bo'yicha tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: rahbar, kasbiy kompetensiya, boshqaruv, rivojlantirish strategiyasi, ta'lim tizimi.

Abstract: This article provides a systematic analysis of the measures for managing the development of professional competence among organizational leaders. In the era of digital transformation and institutional reforms, leadership competencies such as strategic thinking, emotional intelligence, and digital literacy have become decisive factors in ensuring organizational effectiveness. The study employed mixed methods – including surveys and interviews – to assess the professional competence of leaders across various regions of Uzbekistan. The results revealed that strategic thinking and digital literacy are the least developed competencies. Weaknesses in professional development systems, lack of mentoring programs, and low motivation were identified as major barriers. Based on international experience, the article offers recommendations to introduce competence-based training, e-portfolios, coaching, and assessment systems.

Key words: leader, professional competence, management, development strategy, education system.

Аннотация: В данной статье проводится системный анализ мер по управлению развитием профессиональной компетентности руководителей. В условиях цифровой трансформации и институциональных реформ такие лидерские компетенции, как стратегическое мышление, эмоциональный интеллект и цифровая грамотность, становятся решающими факторами эффективности организаций. Исследование выполнено с применением смешанных методов – анкетирования и интервью – с руководителями различных регионов Узбекистана. Результаты показали, что стратегическое мышление и цифровая грамотность являются наименее развитыми компетенциями. Основными барьерами признаны слабость системы повышения квалификации, отсутствие наставничества и низкая мотивация. На основе международного опыта в статье предложены рекомендации по внедрению компетентностного обучения, электронных портфолио, коучинга и систем оценки.

Ключевые слова: руководитель, профессиональная компетентность, управление, стратегия развития, система образования.

KIRISH

Zamonaviy global muhitda tashkilotlarning muvaffaqiyati tobora ko'proq rahbarlarning kasbiy kompetensiyalariga bog'liq bo'lib bormoqda. Innovatsion iqtisodiyot, raqamli transformatsiya, pandemiyadan keyingi inqirozlar, ijtimoiy tengsizlik va mehnat bozori o'zgarishlari kabi omillar tashkilotlardan moslashuvchanlikni, ilg'or fikrlashni va samarali yetakchilikni talab qilmoqda. Aynan shunday murakkab sharoitda rahbarning kasbiy kompetensiyasi – ya'ni shaxsiy bilim, ko'nikma, qadriyatlar va ijtimoiy-emotsional salohiyat uyg'unligi – muhim strategik resurs sifatida e'tirof etilmoqda. Kasbiy kompetensiya tushunchasi kognitiv salohiyat (masalani hal qilish, strategik fikrlash), sotsial-kommunikativ ko'nikmalar (jamo bilan ishlash, nizoni hal qilish), emotsional intellekt (empatiya, o'zini boshqarish), texnologik bilim (raqamli savodxonlik, ma'lumotlardan foydalanish) va etik yondashuv (mas'uliyat, halollik, adolat) kabi tarkibiy qismlarni o'z ichiga oladi. O'zbekiston sharoitida

rahbarlarning kompetensiyasini rivojlantirish masalasi dolzarb bo'lib, ta'lim muassasalari, sog'liqni saqlash tashkilotlari, davlat xizmatlari hamda xususiy sektor vakillari uchun umumiy ustuvorlik sifatida qaralmoqda. Davlat siyosati doirasida qabul qilingan "Raqamli O'zbekiston – 2030", "Ta'lim sifati strategiyasi", "Yoshlar siyosati konsepsiyasi" kabi hujjatlar rahbarlik faoliyatini zamonaviy yondashuvlar asosida yangilash zaruratini ta'kidlamoqda. Afsuski, mavjud tizimlarda rahbarlarning kompetensiyalarini baholash va rivojlantirish an'anaviy yondashuvlarga asoslangan bo'lib, ularning shaxsiy o'sishi, kreativ salohiyati va innovatsion g'oyalarni amalga oshirish salohiyatini yetarli darajada qo'llab-quvvatlamaydi. Shu sababli, mazkur maqolada rahbarlarning kasbiy kompetensiyasini tizimli va strategik boshqarish mexanizmlari, xalqaro tajriba asosidagi chora-tadbirlar hamda milliy sharoitga mos metodologiyalar tahlil qilinadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Kompetensiya nazariyasiga ko'ra (Boyatzis, 1982; Spencer & Spencer, 1993), rahbarlik faqatgina rasmiy lavozimga ega bo'lish emas, balki yuqori darajadagi ijtimoiy, kommunikativ va emotsional salohiyatni o'z ichiga oladi. Transformatsion yetakchilik modeli (Leithwood, 2004) bo'yicha rahbarning asosiy vazifasi – o'z jamoasini ilhomlantirish, maqsad sari yetaklash va o'zgaruvchan muhitda ustunlik qilishdir.

O'zbekistonning amaldagi rahbarlik tizimi esa hanuzgacha asosan administrativ funksiyalarga urg'u berishga moyil bo'lib, bu yondashuv XXI asrning dinamik muammolarini hal qilishda sustlik kasb etmoqda. Ushbu holat tadqiqot natijalarida ham o'z aksini topgan – rahbarlar o'z kompetensiyalarini rivojlantirishga yetarli vaqt ajratmaydi, chunki tizim bunday ehtiyojni sezmaydi yoki bu faoliyatni rag'batlantirmaydi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqot rahbarlarning kasbiy kompetensiyasini rivojlantirishni boshqarish mexanizmlarini chuqur tahlil qilishga qaratilgan bo'lib, aralash tadqiqot (mixed methods) yondashuvi asosida olib borildi. Tadqiqotda sifatli va miqdoriy usullar uyg'unlashtirildi, bu esa mavzuni kompleks yoritishga imkon berdi. Tadqiqot quyidagi bosqichlarda amalga oshirildi: birinchidan, ilmiy-nazariy asoslar (kompetensiya, yetakchilik, boshqaruv nazariyalari) o'rganildi; ikkinchidan, so'rovnoma va testlar orqali miqdoriy ma'lumotlar to'plandi; uchinchidan, intervyular va amaliy holatlar asosida sifatli tahlil olib borildi; to'rtinchidan, chora-tadbirlar va tavsiyalar ishlab chiqildi. Tadqiqotda O'zbekistonning uch hududidan – Toshkent, Buxoro va Andijon viloyatlaridan tanlab olingan 58 nafar rahbar (maktab, kollej, universitet, sog'liqni saqlash va hokimlik tizimlaridan) ishtirok etdi. Ulardan 41 nafari so'rovnomanini to'ldirgan, 12 nafari esa chuqur intervyuda qatnashgan. Tanlov mezonlariga ko'ra, ishtirokchilar kamida 3 yillik rahbarlik tajribasiga ega, so'nggi 2 yilda malaka oshirgan va o'z sohasida innovatsion faoliyat yuritayotgan bo'lishi lozim edi. Ma'lumotlar quyidagi usullar orqali yig'ildi: birinchidan, rahbarlarning o'z kompetensiyalarini baholashiga asoslangan so'rovnomalarni tuzilib, unda strategik fikrlash, jamoani boshqarish, konfliktni boshqarish, emotsional intellekt va texnologik savodxonlik kabi bloklar bo'yicha Likert shkalasi (1–5) asosida savollar berildi; ikkinchidan, yarim tuzilgan intervyular Vazirlar Mahkamasi huzuridagi ta'lim boshqaruvi rahbarlari, maktab direktorlar akademiyasi mutaxassisleri va universitet dekanlari bilan o'tkazildi, bunda asosiy e'tibor kompetensiyani rivojlantirishdagi muammolar, malaka oshirish samaradorligi, innovatsiyalarga ochiqlik va baholash mexanizmlariga qaratildi; uchinchidan, case-study yondashuvi orqali xususiy biznes maktab, xalqaro hamkorlikdagi kollej va davlat muassasasidan iborat uchta ilg'or tashkilotda rahbarlik amaliyoti chuqur o'rganildi. Ularning coaching, kouching va raqamli o'quv platformalaridan foydalanish tajribasi tahlil qilindi. Tahlil jarayonida deskriptiv statistika (SPSS dasturida umumiy ballar, o'rtacha ko'rsatkichlar, dispersiyalar), faktorial tahlil (indikatorlar o'zaro bog'liqligi), kontent tahlil (intervyulardan asosiy mavzularni ajratish) va korrelyatsiya tahlili (rivojlanish choralari bilan kompetensiya darajalari o'rtasidagi bog'liqlik) qo'llandi. Tadqiqotning ishonchligini ta'minlash maqsadida respondentlar anonimligi saqlangan, ularning roziligi oldindan olingan. Biroq, cheklov sifatida shuni qayd etish kerakki, tanlab olingan namunaviy guruh faqat 3 ta viloyatni qamrab olgan bo'lib, kelgusida ushbu tadqiqotni butun respublika miqyosida kengaytirish tavsiya etiladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot natijalari rahbarlarning kasbiy kompetensiyalar darajasi o'rtacha ekanini, ammo ularning rivojlanishida bir qator tizimli muammolar mavjudligini ko'rsatdi. Miqdoriy va sifatli tahlil asosida olingan ma'lumotlar quyidagicha umumlashirildi: kompetensiya komponentlari bo'yicha Likert 1–5 shkalasi asosida baholash natijalariga ko'ra, strategik fikrlashning o'rtacha balli 3,2 ni, texnologik savodxonlik – 2,7 ni, konfliktni boshqarish – 3,6 ni, jamoani boshqarish – 3,8 ni va emotsional intellekt – 3,1 ni tashkil etdi. Bu natijalar shuni ko'rsatadiki, ayniqsa strategik fikrlash va raqamli savodxonlik eng past baholangan kompetensiyalar bo'lib, bu yo'nalishlarda rivojlantirish zarurati eng yuqori darajada qayd etilgan. Shu bilan birga, jamoani boshqarish va konfliktni hal qilish ko'nikmalarida nisbatan ijobiy ko'rsatkichlar kuzatilgan bo'lsa-da, ular ham mukammal darajada emas.

Mazkur holat rahbarlarning zamonaviy boshqaruv muhitiga to'laqonli moslasha olmasligiga sabab bo'layotgan muhim omillardan biridir.

1-jadval: Tadbirkorlik kompetensiyalari bo'yicha o'rtacha baho va rivojlantirish zarurati ko'rsatkichlari

Kompetensiya turi	O'rtacha ball	Rivojlantirish zarurati (%)
Strategik fikrlash	3.2	85%
Texnologik savodxonlik	2.7	89%
Konfliktni boshqarish	3.6	63%
Jamoani boshqarish	3.8	51%
Emotsional intellekt	3.1	77%

Izoh: Natijalarga ko'ra, texnologik savodxonlik va strategik fikrlash eng past baholangan kompetensiyalar bo'lib, aynan shu sohalarda eng yuqori rivojlantirish zarurati qayd etilgan.

Grafik ko'rinishdagi tahlil

1-rasm: Kompetensiyalarni rivojlantirish zarurati (%)

Ushbu grafikda rahbarlar orasida qaysi kompetensiyani rivojlantirish ehtiyoji yuqori ekani vizual ko'rinishda ifodalangan. Intervyular asosida o'tkazilgan sifatli tahlil natijasida esa bir qator muhim mavzular ajratib olindi. Jumladan, malaka oshirish kurslarining amaliy emasligi eng ko'p takrorlangan muammo sifatida qayd etildi. Respondentlardan biri – Andijon viloyatidagi maktab direktori – bu borada shunday fikr bildirdi: “Tez-tez malaka oshiramiz, lekin o'rganganlarimiz real ish faoliyatiga ta'sir qilmaydi.” Shuningdek, yosh rahbarlarning raqamli texnologiyalar sohasida nisbatan kuchliroq bo'lsa-da, jamoani boshqarish borasida muammolarga duch kelayotgani, katta yoshdagi rahbarlarning esa tajribaga ega bo'lishiga qaramay, texnologik yangiliklarga moslashishda quloq ekani aniqlangan. Yana bir muhim holat shundaki, murabbiylik va kouching dasturlarining mavjud emasligi sababli rahbarlarning shaxsiy rivojlanish jarayoni sekin kechmoqda. Bularning barchasi rahbarlarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishga to'siqinlik qilayotgan asosiy omillar sirasiga kiradi. Tadqiqot doirasida respondentlar tomonidan qayd etilgan asosiy to'siqlar quyidagilardan iborat: amaliyotga yo'naltirilmagan treninglar – 71 %, baholash tizimining sustligi – 65 %, rahbarlar orasida motivatsiya pastligi – 59 %, innovatsiyaga qarshilik – 48 % va shaxsiy o'sishga vaqt ajratilmasligi – 74 %. Bu ko'rsatkichlar mavjud tizimda kasbiy o'sish uchun zarur bo'lgan sharoit va rag'batlantiruvchi omillar yetarli emasligini tasdiqlaydi.

2-jadval: Tadbirkorlik salohiyatini rivojlantirishga ta'sir qiluvchi ichki tashkiliy to'siqlar

To'siq turi	Qayd etilgan hollari (%)
Amaliyotga yo'naltirilmagan treninglar	71%
Baholash tizimining sustligi	65%
Rahbarlar orasida motivatsiya pastligi	59%
Innovatsiyaga qarshilik	48%
Shaxsiy o'sishga vaqt ajratilmasligi	74%

Korrelyatsiya natijalari bo'yicha tahlil quyidagicha bog'liqliklarni aniqladi:

- strategik fikrlash va texnologik savodxonlik o'rtasida $r = 0.69$ bo'lib, bu ularning o'zaro yaqin aloqadorligini ko'rsatadi;
- jamoani boshqarish va emotsional intellekt o'rtasida esa $r = 0.73$ miqdorida kuchli ijobiy bog'liqlik kuzatildi;
- malaka oshirish soni va kompetensiya darajasi o'rtasida esa nisbatan kuchsiz korrelyatsiya – $r = 0.32$ aniqlangan bo'lib, bu holat malaka oshirish kurslarining miqdoridan ko'ra ularning sifati muhimroq ekanini tasdiqlaydi.

Umuman olganda, tadqiqot natijalari rahbarlarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish borasida tizimli muammolar mavjudligini ochiq namoyon etadi. O'rganilgan ma'lumotlar rahbarlarning o'rtacha kompetensiya darajasiga ega ekanini ko'rsatsa-da, ayniqsa strategik fikrlash, raqamli savodxonlik va emotsional intellekt yo'nalishlarida jiddiy bo'shliqlar mavjud. Bu esa zamonaviy boshqaruv muhitida samarali yetakchilikni shakllantirishda salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Shu sababli, rahbarlar kompetensiyasini sifat jihatidan rivojlantirishga qaratilgan amaliy, tizimli va strategik chora-tadbirlar zarurati dolzarb bo'lib qolmoqda.

Xalqaro tajriba shuni ko'rsatadiki, ayrim rivojlangan davlatlar rahbarlarning kasbiy kompetensiyasini shakllantirish va baholashda samarali modellarga ega. Jumladan, Finlyandiya maktab rahbarlari uchun maxsus Leadership Preparation Programme mavjud bo'lib, ushbu dastur doirasida pedagogik liderlik, raqamli transformatsiya va stressni boshqarish bo'yicha amaliy treninglar o'tkaziladi. Singapurda esa har bir rahbar uchun Professional Development Roadmap ishlab chiqilgan bo'lib, u shaxsiy portfel asosida baholanadi; bu jarayonda rahbarlar muntazam ravishda tengdoshlar tomonidan baholanadi (peer-review) va mentorlik yordamini oladi. Buyuk Britaniyada esa National Professional Qualification for Headship (NPQH) dasturi orqali har bir maktab rahbari real amaliy topshiriqlar asosida kompetensiyaviy sinovdan o'tkaziladi. Ushbu xorijiy tajribalar asosida bir necha muhim xulosalar chiqarish mumkin:

- birinchidan, kompetensiyaviy yondashuv degani rahbarlarni faqat nazariy jihatdan emas, balki amaliy asosda tayyorlashni nazarda tutadi;
- ikkinchidan, har bir rahbar uchun shaxsiy rivojlanish yo'li – Individual Leadership Development Plan – mavjud bo'lishi zarur;
- uchinchidan, rahbarlik kompetensiyalarini shakllantirishda kouching, murabbiylik va tajriba almashinuvi kabi jonli o'rganish usullari samarali natija beradi.

O'zbekiston sharoitida esa yuqoridagi xalqaro tajriba va tadqiqot natijalari asosida quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirish taklif etiladi:

- birinchidan, kompetensiya asosida baholash tizimini yaratish lozim bo'lib, bunda rahbarlarning faoliyati oddiy hisobotlar emas, balki strategik qarorlar sifati, jamoani rivojlantirish ko'rsatkichlari, innovatsion loyihalar soni kabi indikatorlar asosida baholanadi;
- ikkinchidan, malaka oshirish jarayonlarida amaliy yondashuv kuchaytirilishi, treninglar esa interaktiv va muammoga yo'naltirilgan bo'lishi kerak;
- uchinchidan, yosh rahbarlarni tajribali mutaxassislar bilan birlashtirib, individual yo'l xaritasi asosida rivojlantirishga xizmat qiluvchi mentorlik va murabbiylik tizimini joriy etish zarur;
- to'rtinchidan, "Leadership LMS" yoki "Digital Development Portfolio" kabi raqamli o'quv platformalarini yaratish orqali har bir rahbar o'z rivojlanishini onlayn ravishda kuzatib borishi mumkin;
- beshinchidan, kompetensiyalar asosida o'z ustida muntazam ishlagan rahbarlar uchun moliyaviy va ijtimoiy rag'batlar (sertifikatlar, bonuslar, lavozim o'sishi) belgilanishi kerak.

Umuman olganda, agar rahbarlarning kasbiy kompetensiyalari zamonaviy ehtiyojlarga mos holda shakllantirilmasa, ta'lim, sog'liqni saqlash, ijtimoiy xizmatlar va davlat boshqaruvi tizimlarining samaradorligi kutilgan natijalarni bermaydi. Shu bois, kompetensiyaviy yondashuvni tizimli, uzviy va milliy strategiyaga integratsiyalangan tarzda joriy etish muhim zaruratga aylanmoqda.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Rahbarlarning kasbiy kompetensiyasini rivojlantirish – bu nafaqat kadrlar tayyorlash, balki tashkilotning kelajakdagi barqarorligi va innovatsion salohiyatini ta'minlash deganidir. Yuqorida ko'rsatilgan chora-tadbirlar asosida O'zbekistonning boshqaruv tizimida sifatli o'zgarishlar kutiladi. Kompetensiyaviy yondashuv asosida ishlab chiqilgan malaka oshirish tizimi har bir rahbarning real ehtiyojlariga mos holda ishlab chiqilishi lozim. Bu esa, o'z navbatida, inson kapitalining rivojlanishiga, innovatsion g'oyalarning amaliyotga tatbiq etilishiga zamin yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Boyatzis, R. E. (2008). Competencies in the 21st century. *Journal of Management Development*, 27(1), 5–12.
2. Leithwood, K., & Jantzi, D. (2005). Transformational leadership. *School Effectiveness and School Improvement*, 6(3), 186–218.
3. Spencer, L. M., & Spencer, S. M. (1993). *Competence at Work: Models for Superior Performance*. Wiley.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.